

**PROTOCOLO PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE ACUDEN CON
ABSCESOS PERIAPICALES AL SERVICIO ODONTOLÓGICO DEL HOSPITAL
DIVINO NIÑO DE BUGA EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE FEBRERO
Y MAYO DEL 2019**

ESTUDIANTES

**SULLY LISSETH BOCANEGRA SANCLEMENTE
DIEGO ANDRÉS ERAZO CORAL
JENNIFFER JUDITH GÓMEZ PRIETO
NATALIA NÚÑEZ LLANOS**

**Dra. NORAYDA FRANCO PUENTE
Docente a cargo**

**CLÍNICA INTERDISCIPLINARIA APLICADA
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
FACULTAD DE SALUD
PROGRAMA DE ODONTOLOGÍA
Santiago de Cali, Colombia
2019A**

PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE ABSCESOS PERIAPICALES

1. OBJETIVO

Establecer lineamientos necesarios para la toma de decisiones adecuadas con relación al manejo, diagnóstico y tratamiento del absceso periapicales.

2. DEFINICIÓN

2.1 ABSCESO PERIAPICAL: Es la colección de material purulento que contiene tejido necrótico, bacterias y glóbulos blancos muertos. Un absceso periapical es una acumulación de pus en la raíz de una pieza dental y por lo general se debe a una infección que se ha propagado desde la pieza dental a los tejidos circundantes.

3. MANIFESTACIONES CLINICAS

- Dolor espontáneo, irradiado, pulsátil.
- Fiebre, malestar general.

4. HALLAZGOS AL EXAMEN CLÍNICO

- Edema intraoral localizado
- Sensibilidad de la encía a la palpación.
- Fluctuante a la palpación.
- Dolor a la masticación.
- Presencia de exudado purulento.
- Encía roja, lisa, brillante y elevada en la zona lateral de la raíz.
- Dientes relacionados muestran pruebas de vitalidad negativas, restauraciones desadaptadas.
- Piezas dentales con uno o varios focos infecciosos.

5. HALLAZGOS RADIOGRAFICOS:

- Obturaciones desadaptadas a nivel coronal.
- Lesiones radiolúcidas compatibles con procesos cariosos en donde se observa compromiso de cámara pulpar.
- Lesiones apicales.
- Ensanchamiento de ligamento periodontal a nivel radicular.
- Periodontitis apical crónica.
- Fracturas dentales.

6. PROCESO DIAGNOSTICO

6.1 IDENTIFICACIÓN DE LA ALTERACIÓN: Se debe realizar una identificación detallada de los signos y síntomas que presente el paciente.

6.2 IMÁGENES DIAGNOSTICAS:

- Radiografía panorámica.
- Radiografía periapical.

6.3 DIAGNOSTICO DEFINITIVO

La alteración debe cumplir con la mayoría de criterios clínicos anteriormente mencionados cuyo foco de infección sea dental y así establecer el manejo adecuado.

7. MANEJO

7.1 IDENTIFICAR INFECCIÓN BACTERIANA: Debe buscarse la sintomatología: Dolor, aumento de la temperatura, tumefacción eritema, presencia de material purulento, limitación en la función.

7.2 IDENTIFICACIÓN DE LA CAUSA: Detectada la causa clínica o con imágenes diagnósticas, realizar el tratamiento inicial que busca el control de factores que permiten proliferación bacteriana.

7.3 SEVERIDAD DEL PROCESO INFECCIOSO: Establecer el grado de compromiso del paciente, infecciones desde lesiones crónicas pequeñas con sintomatología muy leve, hasta procesos en los cuales se compromete la supervivencia del paciente.

7.4 CONTROL DE LA CAUSA: En boca hay que detectar el origen del proceso infeccioso, es importante eliminar su causa.

7.5 MANEJO FARMACOLOGICO

ADULTOS:

Iniciar terapia Antibiótica como es una infección en la cual se encuentran bacterias aerobias y anaerobias es necesario la utilización de antibióticos para combatir todas las bacterias.

ANTIBIOTICOTERAPIA		VIA DE ADMON	DOSIS ADULTO
Primera elección.	AMOXICILINA	VO	Cap. 500 mg, cada 8 horas por 5-7 días
Segunda elección.	METRONIDAZOL	VO	Cap. 500 mg, cada 8 horas, por 5-7 días
Alérgicos a los betalactámicos.	CLINDAMICINA	VO	Cap. 300 mg, cada 8 horas, por 5-7 días.
	AZITROMICINA	VO	Cap. 500 mg, cada 24 horas, por 3 días.

NIÑOS:

ANTIBIOTICOTERAPIA		VIA DE ADMON	DOSIS PEDIATRICA
Primera elección.	AMOXICILINA	VO	50 mg/ kg/ día en tres dosis (cada 8 horas)
Segunda elección.	METRONIDAZOL	VO	45 mg/ kg/ día en tres dosis (cada 8 horas)
Alérgicos a los betalactámicos.	CLINDAMICINA	VO	10 a 25 mg/ kg/ día en tres o cuatro dosis (cada 6 u 8 horas).
	AZITROMICINA	VO	10 mg/ kg/ por 3 días (cada 24 horas)

7.6 ELIMINACIÓN DEL FOCO INFECCIOSO

- TRATAMIENTO DE CONDUCTO.
- EXODONCIA.

7.7 EDUCACIÓN DEL PACIENTE

El paciente debe mantener una higiene oral estricta, reposo, dieta blanda, el paciente debe continuar con el manejo farmacológico instaurado según el caso hasta finalizar esquema antibiótico.

FLUJOGRAMA DE PROTOCOLO PARA EL MANEJO DE ABSCESOS

